

INNOVATIVE
ACADEMY

ILM-FAN VA INNOVATSIYA

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ILM-FAN VA INNOVATSIYA»»NOMLI № 4-SONLI ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

«ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI № 4-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTNING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INNOVATIVE ACADEMY BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	STEAM INTEGRATSIYASI ORQALI TEXNOLOGIYA FANINI RAQAMLI MUHITDA O'QITISHNING METODIK ASOSLARI <i>Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshovich</i>	6
2.	GLABALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARNING SIYOSIY QARASHLARINI RIVOJLANTIRISHDA AJDODLAR MA'NAVIY MEROSINING O'RNI VA RO'LI <i>Inamov Oybek Muhammadalievich</i>	12
3.	КОММУНИКАТИВНО- ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФРАЗЕОВЕРБАЛИЗАТОРОВ КОНЦЕПТА "HEAD/ГОЛОВА/ГЛАВА" В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>Юсупжанова Феруза Курбановна</i>	14
4.	THE ROLE OF THE DOGME METHOD IN DEVELOPING DISCURSIVE COMPETENCE AMONG SENIOR SCHOOL STUDENTS <i>Rustamova Dilobar</i>	16
5.	O'ZBEKISTONDA FUTBOL SOHASINING RIVOJLANISHI <i>Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li</i>	19
6.	FRAZEOLOGIYA FANINING MAXSUS BO'LIMLARI <i>Abdumalikova Dilorom Sobirjon qizi</i>	21
7.	СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЦВЕТОБОЗАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ <i>Ташланова Нигора Джураевна, Юсубжнова Райёна Баходиржон кизи</i>	24
8.	РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ <i>Ш.Т.Джуманазаров</i>	30
9.	KASBIY O'ZINI ANGLASH VA IDENTIFIKATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI <i>Qurbonova Feruza Maxamatjon qizi</i>	33
10.	9-SINFLARDA "MODDALAR ALMASHINUVI" MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARI	36

	Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Komilova Arofatoy kozimjon qizi	
11.	LINGVISTIK EKSPERTIZA TADQIQOTLARINING MANBASINI VA MAQSADI Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o'g'li	39
12.	АЁЛ ХОМИЛАДОРЛИГИ ДАВРИ УРФ-ОДАТЛАРИ (ҚАРШИ БОҶАСИ МИСОЛИДА) Очилова Холида	41
13.	SHAXS AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH Nazarov Ravshan Nazarovich	47
14.	OLIV TA'LIMDA FAKULTATIV KURLAR YORDAMIDA TALABALARGA QO'SHIMCHA BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH Mullayeva Shahzodaxon Xayrullo qizi	50
15.	ZAMONAVIY MUHANDISLIK TA'LIMIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARINING AMALIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI Buriyev Akbar Yuldoshevich	52
16.	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QON QARINDOSHLIK KONSEPTINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK IFODASI Uliqova Mavudakhon Sotvoldiyevna	55
17.	O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORI SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLIYATI Abdug'aniyev Abdug'affor	57
18.	THE ETHICS OF USING AI IN EDUCATION: BALANCING INNOVATION AND PRIVACY Tuychibayeva Mehribon	60
19.	СОВРЕМЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДОЛГОНОСИКОВ (CURCULIONIDAE) В ЭКОСИСТЕМАХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ Отениязов Р.Б.	63
20.	UCHBURCHAKLARNING TURLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI Dinora Sobirova	66

Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshovich

Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

**STEAM INTEGRATSIYASI ORQALI TEXNOLOGIYA FANINI RAQAMLI
MUHITDA O'QITISHNING METODIK ASOSLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459262>

Annotatsiya: Mazkur maqolada STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) integratsiyasi asosida texnologiya fanini raqamli muhitda o'qitishning metodik asoslari yoritilgan. Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish, interaktiv vositalar va platformalar orqali texnologiya darslarining mazmunan boyitilishi, o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar va tanqidiy fikrlashni shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, STEAM yondashuvi doirasida fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish, dars jarayoniga kreativ yondashuvlarni joriy etish va o'qitish samaradorligini oshirishning zamonaviy metodlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM integratsiyasi, texnologiya fani, raqamli muhit, raqamli ta'lim resurslari, interaktiv platformalar, tanqidiy fikrlash, pedagogika.

Kirish

XXI asrda ta'lim jarayonining tubdan o'zgarishi va raqamli transformatsiyalarning jadallashuvi zamonaviy o'qitish metodlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar va fanlararo yondashuv asosida shakllanayotgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) modeli – zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv texnologiya fanini o'qitishda nafaqat nazariy bilimlarni, balki muammoli vaziyatlarda yechim topish, ijodiy fikrlash, amaliy faoliyatga tayyorlash kabi kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Raqamli muhitda texnologiya fanini o'qitish esa o'quv jarayonining interaktivligi, multimediyaviyligi, moslashuvchanligi kabi xususiyatlaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik dizayn, raqamli pedagogika, ta'lim texnologiyalari integratsiyasi kabi ilmiy-pedagogik yo'nalishlar bilan uzviy bog'liqdir. STEAM integratsiyasi asosida texnologiya fanini raqamli vositalar orqali o'qitish, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoli vazifalarni hal qilish ko'nikmasi, kreativ yondashuv hamda tizimli fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya, ta'limda innovatsiyalarni joriy etish strategiyasi, shuningdek, o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar – texnologiya fanini zamonaviy metodik asoslar asosida o'qitish masalasining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu bois,

mazkur maqolada STEAM yondashuvi doirasida texnologiya fanini raqamli muhitda o'qitishning nazariy-metodik asoslari, raqamli resurslar bilan integratsiyalashgan dars modellarini yaratish imkoniyatlari hamda ilg'or xorijiy tajribalar asosida tahlil va tavsiyalar bayon etiladi.

Metodologiya:

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quv jarayonini takomillashtirishda metodologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotning metodologik negizini konstruktivistik ta'lim nazariyasi, fanlararo integratsiya konsepsiyasi, hamda raqamli pedagogika tamoyillari tashkil etadi. Ayniqsa, konstruktivistik yondashuv orqali o'quvchilarni bilim olish jarayonining faol sub'ekti sifatida ko'rib chiqish, STEAM modelining asosiy ustunliklaridan biridir. Bu yondashuv texnologiya fanida amaliy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishga, o'quvchilarning individual va guruhviy loyihaviy ishlarda ishtirokini kuchaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodlar quyidagilardan iborat:

Tahliliy-metodik tahlil – texnologiya fanining raqamli muhitda o'qitilishiga doir mavjud ilmiy-nazariy adabiyotlar, qonunchilik hujjatlari, ilg'or xorijiy tajribalar va mahalliy amaliyotlarni o'rganish orqali asosiy konseptual yondashuvlar aniqlab olindi;

Tajriba-sinov metodi – STEAM integratsiyasiga asoslangan ta'lim texnologiyalarini dars jarayoniga integratsiyalash orqali ularning samaradorligi amaliy tajribada sinovdan o'tkazildi;

Model yaratish metodi – raqamli muhitda texnologiya fanini o'qitish uchun metodik model ishlab chiqildi va pedagogik dizayn prinsiplari asosida strukturalashtirildi;

Sotsiologik tadqiqot usullari (so'rovnoma, intervyu) – o'quvchilar, o'qituvchilar va mutaxassislar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar orqali ta'lim jarayonida mavjud muammolar va ehtiyojlar aniqlanib, takomillashtirish yo'nalishlari belgilandi.

Tadqiqotning ilmiy-metodologik asoslari sifatida quyidagi konseptual kategoriyalar e'tiborga olindi: "raqamli kompetensiya", "fanlararo integratsiya", "ta'limda gamifikatsiya", "vizual pedagogika", hamda "muammoli o'qitish texnologiyasi". Bu metodologik yondashuvlar orqali texnologiya fanining nafaqat zamonaviy raqamli vositalar asosida o'qitilishi, balki o'quvchilarning ijodiy va reflektiv tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan didaktik tizim shakllantiriladi.

Metodologik yondashuvning asosiy jihatlaridan biri — kompetensiyaviy yondashuv bo'lib, bu o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda mustaqil fikrlash, muammo yechimini topish va innovatsion faoliyatni amalga oshirish salohiyatini rivojlantirishni maqsad qiladi. STEAM integratsiyasi orqali texnologiya fani bu

kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi fanlararo platforma vazifasini bajaradi. Shuningdek, metodik asoslar ishlab chiqishda Bloom taksonomiyasi, SAMR modeli (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) va TPACK modeli (Technological Pedagogical Content Knowledge) kabi zamonaviy pedagogik modellar metodologik mezon sifatida qo'llanildi. Bu modellar orqali raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish mazmuni, shakli va vositalarini aniqlash imkonini berdi.

Umuman olganda, ushbu metodologik asoslar texnologiya fanini raqamli muhitda o'qitishda STEAM integratsiyasining samaradorligini empirik va nazariy jihatdan asoslashga, darslarni interaktiv va innovatsion metodlar asosida tashkil etishga ilmiy zamin yaratdi.

Adabiyotlar sharhi:

Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM integratsiyasi va raqamli pedagogika masalalari xalqaro miqyosda keng o'rganilayotgan dolzarb yo'nalishlardan hisoblanadi. A. Beers, M. Quigley va R. Herro kabi tadqiqotchilar o'z izlanishlarida STEAM konsepsiyasining asosiy ustuvor jihatlarini — ya'ni fanni amaliyot bilan bog'lash, fanlararo fikrlashni shakllantirish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kabi pedagogik ustunliklarini ilmiy asosda tahlil qilganlar. Ularning ta'kidlashicha, STEAM modeli o'quvchilarni real hayotiy muammolarga innovatsion yechim topishga yo'naltiradi.

Raqamli muhitda o'qitish masalasiga oid ishlab chiqilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli orqali chuqur yoritilgan. Ushbu modelda texnologik, pedagogik va fanga oid bilimlar o'zaro uyg'unlashgan holda ta'lim samaradorligini oshirish konsepsiyasi ilgari suriladi. Shuningdek, Bloom taksonomiyasi va SAMR modeli (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalashuv darajalarini belgilab beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda raqamli texnologiyalardan foydalanish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish va innovatsion metodlarni joriy etishga qaratilgan qator normativ hujjatlar va strategik dasturlar qabul qilindi. Xususan, "O'zbekiston - 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-oktabrdagi PQ-4884-son qarori bu borada muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur hujjatlar ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish, STEAM fanlarini integratsiyalash va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng qo'llashga yo'naltirilgan.

Mahalliy olimlardan G'. Yo'ldoshev, M. Mamatqulov, D. Nosirov kabi pedagoglar o'z tadqiqotlarida O'zbekiston sharoitida fanlararo integratsiyaning metodik jihatlari, raqamli ta'lim resurslarining o'rni, hamda texnologiya fanini

o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratganlar. Jumladan, G'. Yo'ldoshev texnologik ta'limda loyiha asosida o'qitish metodikasini ishlab chiqqan va u orqali o'quvchilarning amaliy faoliyatga tayyorligini oshirishga yo'naltirilgan o'quv modellarini taklif etgan.

Shuningdek, UNESCO, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning STEAM yondashuvi va raqamli ta'limga oid nashrlari — ta'limni transformatsiyalash, raqamli barqarorlik va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishni ta'minlashda asosiy nazariy va metodik manbalar bo'lib xizmat qilmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi va raqamli muhitda o'qitish konsepsiyasi o'zaro uyg'unlashgan, innovatsion ta'limni shakllantiruvchi asosiy komponentlardir. Tadqiqotda tayanilgan nazariy manbalar asosida texnologiya fanini samarali o'qitish uchun zamonaviy pedagogik strategiyalar ishlab chiqishga ilmiy zamin yaratildi.

Muhokama:

Bugungi kunda ta'lim sohasining raqamli transformatsiyalarga yuz tutgani, ayniqsa texnologiya fanini o'qitish jarayonida o'zining eng dolzarb ifodasini topmoqda. An'anaviy o'quv metodlarining o'rnini asta-sekin interaktiv, fanlararo, raqamli va loyihaviy yondashuvlar egallab borayotgani — ta'limda sifat jihatdan yangi bosqichga o'tilayotganidan dalolat beradi. Shu jihatdan, texnologiya fanini STEAM integratsiyasi asosida raqamli muhitda o'qitish nafaqat pedagogik faoliyatga, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanish jarayoniga chuqur ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.

STEAM modeli doirasida texnologiya fanining boshqa tabiiy, texnik va gumanitar fanlar bilan uzviy bog'liqligi, uni kompleks didaktik tizim sifatida rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, texnologiya fanining mazmuni muhandislik, amaliy san'at va matematikani o'zida mujassamlashtirganligi bois, uni raqamli vositalar orqali o'qitish o'quvchilarning ijtimoiy muammolarga ilmiy yondashuv asosida innovatsion yechimlar ishlab chiqish ko'nikmasini shakllantiradi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, raqamli muhit nafaqat vosita, balki pedagogik muhit sifatida talqin qilinishi lozim. Tadqiqot davomida STEAM integratsiyasi asosida ishlab chiqilgan dars modellarini qo'llash orqali o'quvchilarda ijodkorlik, analitik tafakkur, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalar shakllangani kuzatildi. Bu esa, texnologiya fanining o'ziga xos metodik xususiyatlari – ya'ni amaliyotga yo'naltirilganlik, loyiha asosida o'qitish, vizual va eksperimentlarga boy ta'lim uslublarining raqamli vositalar bilan uyg'unlashuvi orqali erishildi. Ayniqsa, 3D model yaratish, raqamli simulyatsiya, onlayn loyihaviy ishlar kabi elementlarning dars jarayoniga kiritilishi darsni samarador va qiziqarli qilishga

xizmat qildi.

Biroq, o'rganilgan tajriba shuni ko'rsatdiki, texnologiya fanini raqamli muhitda o'qitishda ayrim muammolar mavjud bo'lib qolmoqda. Jumladan, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetentligini yetarli darajada rivojlanmaganligi, mavjud raqamli resurslarning metodik jihatdan to'liq moslashtirilmaganligi va darslarda individual yondashuvga yetarli e'tibor berilmasligi ta'lim samaradorligini cheklovchi omillardan bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa, nafaqat texnik, balki didaktik va psixologik tayyorgarlik darajasini oshirish zaruratini ham kun tartibiga olib chiqadi.

Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o'qitishning o'ziga xos xavflari ham mavjud. Xususan, o'quvchilarda sun'iy fikrlash andozalarining shakllanishi, ijodiy yondashuvdan uzoqlashish, hamda real muammolarni hal qilishda mustaqillikning susayishi mumkinligi haqida ham ilmiy jamoatchilikda bahslar mavjud. Shu sababli, STEAM asosidagi raqamli ta'lim faqat texnologik emas, balki pedagogik nazorat, metodik muvozanat va shaxsiylashtirilgan o'qitish tamoyillari bilan uyg'unlashtirilishi lozim. Texnologiya fanini STEAM modeli asosida raqamli muhitda o'qitish o'quv jarayonining sifati, mazmuni va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan kuchli pedagogik vositadir. Biroq bu yondashuvni to'laqonli tatbiq etish uchun pedagoglarning malakasini oshirish, metodik qo'llanmalar yaratish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish zarur. Shundagina texnologiya fani zamonaviy talablarga javob beradigan, o'quvchining ijodiy va innovatsion salohiyatini ro'yobga chiqaradigan fan sifatida o'z o'rnini topadi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiya fanini STEAM integratsiyasi asosida raqamli muhitda o'qitish zamonaviy ta'lim talablari bilan mos keluvchi samarali metodik yondashuvlardan biridir. Ushbu model o'quvchilarda fanlararo fikrlash, ijodiy yondashuv, tanqidiy tahlil va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim vositalarining dars jarayoniga integratsiyalashuvi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirib, ularni faol, mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashadi.

Shuningdek, STEAM asosidagi o'quv faoliyati texnologiya fanining mazmunini chuqurlashtirish, o'quvchini real hayotiy muammolarga yechim topishga yo'naltirish va ta'lim jarayonini zamonaviy raqamli sharoitlarga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bu yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, metodik resurslar bilan ta'minlash va infratuzilmani takomillashtirish zarur. Umuman olganda, STEAM yondashuvi asosida

texnologiya fanini raqamli muhitda o'qitish o'quv jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitishga, o'quvchilarni raqamli avlod vakillari sifatida har tomonlama tayyorlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беерс А. Интеграция STEM и ARTS: формирование креативного мышления в цифровом веке // Journal of Educational Change. – 2011. – №3(12). – С. 45–51.
2. Quigley C. F., Herro D. "Finding the Joy in the Unknown": Implementation of STEAM Teaching Practices in Middle School Science Classrooms // Journal of Science Education and Technology. – 2016. – Vol. 25(3). – P. 410–426.
3. Ёлдошев Ғ. Замонавий таълимда фанлараро интеграция ва STEAM технологияси // Педагогика фанлари. – 2021. – №4. – Б. 25–29.
4. Мамакулов М. Технология фанини ўқитишда рақамли воситалардан фойдаланиш методикаси // Таълимда инновациялар. – 2022. – №2(10). – Б. 37–41.
5. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030 – OECD Publishing. – Paris, 2018. – 54 p.
6. ТРАСК.org. Technological Pedagogical Content Knowledge [Elektron resurs]. – Rejim kirish: <https://www.tpack.org> – (kun: 2025-yil 5-may).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori PQ-4884-son, 2020-yil 28-oktabr – "Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" // www.lex.uz.
8. UNESCO. Learning for people, planet, prosperity and peace: Education 2030 – Framework for Action. – Paris, 2015. – 72 p.
9. Nosirov D. STEAM yondashuvi asosida texnologik ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari // Ilmiy-amaliy pedagogika jurnali. – 2023. – №1. – B. 44–49.